

Binnengekomen boeken

Milieuschade en financieel verslag
H.J. Bremmers
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
Uitgegeven in eigen beheer

(Her)ontwerpen met informatietechnologie
Dr. W. Jansen, Prof. Dr. H.P.M. Jägers,
Drs. R. Stil
Uitgever: Lemma, Utrecht
Prijs: f 37,50

Belastingaangifte Praktijkboek
Prof. Dr. L.G.M. Stevens en
Drs. S.R.A. van Eijck
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 57,50

Accountancy Belastingboek
Prof. Dr. L.G.M. Stevens en
Drs. S.R.A. van Eijck
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 47,50

Business control en auditing
H. de Boer en L.C. van Zutphen
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 49,50

Compendium vennootschapsbelasting
Vierde druk
Mr. G.J. van Muijen en Mr. P. van der Wal
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 65,-

Hoofdpijnen van het Nederlands Belastingrecht
Zevende herziene druk
Mr. P.M. van Schie, Mr. W.W. van Smeden en
Prof. Dr. C.A. de Kam
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 72,50

Direkteur aandeelhouder in zaken
Mr. J. Zwagemaker
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 35,-

De particuliere belegger en de fiscus
Mr. C.B. Baard
Serie Kluwer Belastingwijzers 21
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 34,-